

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

FEATURES OF THE CHOICE OF PREPARATORY TOOLS FOR THE PERFORMANCE AT THE ALL-RUSSIAN OLYMPIAD OF SCHOOLCHILDREN ON THE SUBJECT OF «PHYSICAL EDUCATION»

МАЧКАНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,
*кандидат педагогических наук, доцент,
Российский университет спорта (ГЦОЛИФК).*

MACHKANOVA ELENA VYACHESLAVOVNA,
*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Russian University Sport (SCOLIPE).*

В статье поднимается проблема поиска средств подготовки юношей и девушек 9-11 классов к выступлению на всероссийской олимпиаде школьников по учебному предмету «физическая культура». Охарактеризован порядок проведения всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, выделены этапы и туры. Приведены гимнастические элементы, включенные в испытания на региональном и заключительном этапах олимпиады в последние годы. Рассмотрены теоретико-методические разделы, включенные в олимпиадные задания. Проанализировано содержание данных заданий и их соотношение. Сделан вывод о том, какие средства целесообразно использовать для подготовки школьников целесообразно использовать следующие средства.

The article raises the problem of finding means to prepare boys and girls of grades 9-11 to perform at the All-Russian Olympiad of schoolchildren in the academic subject "physical culture". The order of the All-Russian Olympiad of schoolchildren in physical culture is characterized, stages and rounds are highlighted. The gymnastic elements included in the tests at the regional and final stages of the Olympiad in recent years are given. The theoretical and methodological sections included in the Olympiad tasks are considered. The content of these tasks and their correlation are analyzed. It is concluded that it is advisable to use the following means to prepare schoolchildren.

Ключевые слова: *Всероссийская олимпиада школьников, учебный предмет «физическая культура», средства подготовки.*

Key words: *All-Russian Olympiad of schoolchildren, academic subject «physical education», tools of preparation.*

Всероссийская олимпиада школьников по предмету «физическая культура» является одним из престижных конкурсных мероприятий современных школьников. Для того чтобы достичь максимального результата, нужно пройти по конкурсу последовательно в четырех этапах – школьном, муниципальном (окружном), региональном и заключительном [6, с. 27]. Задания каждого этапа, теоретические и практические, разрабатываются предметно-методическими комиссиями по учебному предмету. Теоретические задания представляются непосредственно во время выступления в олимпиаде. А практические – за день

до начала мероприятия, чтобы была возможность запомнить последовательность выполнения упражнений (в испытаниях по гимнастике, спортивным играм, прикладной физической культуре) и настроиться на бег на ту или иную дистанцию (в испытаниях по легкой атлетике) [2, с. 206].

В каждом регионе страны задания школьного и муниципального этапов составляются региональными (городскими, областными, краевыми, республиканскими и т.п.) предметно-методическими комиссиями, в связи с этим испытания везде будут отличаться. Задания регионального и заключительного этапов разрабатываются центральной предметно-методической комиссией и у всех участников одинаковы. Поэтому и подготовка к успешному выступлению должна иметь схожий характер [5, с. 79].

В подготовке спортсменов тренер опирается на модельно-целевой подход и связывает средства и методы тренировки с четко определенной соревновательной деятельностью. Однако на региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по физической культуре такая конкретика отсутствует. Поэтому единственно возможным вариантом целесообразного выбора средств подготовки школьников является наличие тех или иных упражнений в заданиях прошлых лет [4, с. 302]. В период пандемии проведение олимпиады по физической культуре было затруднено, задания варьировались соответственно изменению условий организации масштабных мероприятий несколько этапов было отменено. Следовательно, опираться на содержание заданий этих лет не имеет смысла. В связи с этим были проанализированы задания двух последних лет (в 2023-2024 учебном году заключительный этап еще не прошел).

Стоит уточнить, что на всех этапах всероссийской олимпиады школьников по физической культуре подразумевается проведение двух туров – теоретико-методического и практического [1, с. 65]. При этом в первом также требуется процесс подготовки, выражающийся в изучении тем, наиболее часто встречающихся в олимпиадных заданиях. Практический раздел на региональном этапе представлен двумя испытаниями, а на заключительном – четырьмя. Упражнения, включенные в испытания, логично могут быть целесообразными с точки зрения подготовки будущих участников данного мероприятия [3, с. 41]. Рассмотрим процесс подготовки на примере г. Москвы. В практическом туре на региональном этапе московские школьники выступали в испытаниях по гимнастике и легкой атлетике. На заключительном этапе задания для всех одинаковые и представлены испытаниями по гимнастике, спортивным играм, прикладной физической культуре и легкой атлетике.

Рис. 1. Соотношение максимального количества баллов за каждое испытание на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

На рис. 1 представлено соотношение вклада в баллах каждого испытания в итоговый результат (максимум – 100 баллов) при выступлении на региональном и заключительном этапах школьниками г. Москвы.

Исходя из сказанного выше, подготовка к региональному этапу олимпиады по физической культуре в г. Москве должна в большей степени опираться на выполнение упражнений из раздела гимнастики и легкой атлетики. С целью целесообразного выбора упражнений для тренировки школьников был проведен анализ гимнастических элементов, включенных в комбинацию для выступления на последних этапах олимпиады (табл. 1) [7].

Таблица 1. Гимнастические элементы, включенные в испытания на региональном и заключительном этапах олимпиады в последние годы

Гимнастические элементы	Региональный этап		Заключительный этап	
	2021-2022 уч. год	2022-2023 уч. год	2021-2022 уч. год	2022-2023 уч. год
Упражнения в равновесии	+	+	+	+
Кувырок вперед	+	+	+	+
Кувырок назад	+	+	+	+
Мост (девушки)	+	+	+	+
Стойка на лопатках (юноши)	+	+	-	-
Сед углом (девушки*)	-	+	+*	+*
Упор углом (юноши*)	-	-	+*	-
Переворот в сторону	+	+	-	+
Перекат боком (девушки*)	+*	+*	-	-
Поворот на 360-720°	+	+	+	+
Прыжок с поворотом на 180-720°	+	+	+	+
Прыжок со сменой ног (девушки*)	+*	+*	+	+
Перекидной прыжок (юноши)	+	+	-	-
Стойка на руках	+	+	+	+
Стойка на голове и руках (юноши)	+	-	+	-

Представленные в таблице 1 гимнастические элементы имеют разное сочетание в рамках акробатической связки при выступлении на региональном и заключительном этапе. Связки элементов и координационная сложность выполняемых упражнений усложнена на последнем этапе, что логично, учитывая повышенный уровень подготовленности участников, прошедших конкурсный отбор на всех предыдущих этапах.

В таблице 2 представлены элементы спортивных игр и прикладной физической культуры, включенных в программу соответствующих испытаний на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников за последние годы.

Указанные данные таблицы 2 дают возможность определить средства подготовки в данных разделах. Для спортивных игр выбор упражнений рационально связывать с баскетболом, футболом и флорболом. При этом практически абсолютная вероятность того, что баскетбол и футбол будут включены в задания заключительного этапа олимпиады. В прикладной физической культуре наибольшая вероятность включения в задания финального этапа стрельбы из винтовки, бега по гимнастическому бревну, бега «змейкой», преодоления препятствий.

Таблица 2. Элементы спортивных игр и прикладной физической культуры, включенные в олимпиадные задания на региональном и заключительном этапах в последние годы

	Элементы	Заключительный этап	
		2021-2022 уч.г	2022-2023 уч.г
Спортивные игры	Баскетбол. Ведение мяча.	+	+
	Баскетбол. Бросок в кольцо, двушажная техника.	+	+
	Баскетбол. Бросок в кольцо с места.	+	+
	Футбол. Ведение мяча	+	+
	Футбол. Удар по воротам верхом	+	+
	Флорбол. Ведение мяча		+
	Флорбол. Бросок мяча по воротам.		+
Прикладная ФК	Стрельба из пневматической/электронной винтовки	+	+
	Прыжки через препятствия	+	
	Бег по гимнастическому бревну	+	+
	Бросок утяжеленного мяча	+	
	Подлезание под препятствием	+	+
	Бег «змейкой»	+	+
	Прыжки по отметкам		+
	Метание малого мяча в цель		+
	Передвижение с мячом на ракетке		+

С точки зрения подготовки к разделу «легкая атлетика», стоит знать, что в данном испытании включен только бег на различные дистанции. За последние годы региональный этап связан с преодолением 500 м у девушек и 1 000 м у юношей. На заключительном этапе дистанция у девушек за 2 года не менялись и составили 2 000 м, у юношей были расстояния 2 000 м и 3 000 м. Таким образом, можно констатировать, что для подготовки к региональному этапу следует в большей степени воздействовать на скоростную выносливость, а к заключительному на общую.

Подготовка к теоретико-методическому туру всероссийской олимпиады школьников по физической культуре включает различные темы. Для определения тех разделов, на которые необходимо остановиться отдельно, был проведен анализ вопросов, включенных в задания на региональном и заключительном этапах. В таблице 3 представлены данные, отражающие темы, по которым составлены теоретико-методические задания олимпиады.

Для лучшего понимания, какие из разделов теоретико-методических знаний по физической культуре и спорту необходимо включить в процесс подготовки и каково должно быть их соотношение, было определено количество вопросов по тем или иным темам (рис. 2, 3).

Таблица 3. Теоретико-методические разделы, включенные в олимпиадные задания на региональном и заключительном этапах последних лет

Теоретико-методические разделы	Региональный этап		Заключительный этап	
	2021-2022 уч. год	2022-2023 уч. год	2021-2022 уч. год	2022-2023 уч. год
Античные олимпийские игры		+		
Современные олимпийские игры	+	+		+
Общая теория ФК, терминология	+	+	+	+
Обучение двигательным действиям		+		
Физические качества человека	+			+
Виды спорта, правила соревнований	+	+	+	+
Выдающиеся личности в ФК и спорте	+		+	+
Правовые основы ФК и спорта	+			
Медико-биологические основы ФК			+	+
Здоровый образ жизни				+
Теория спорта				+
Общие знания	+		+	+

Рис. 2. Соотношение теоретико-методических разделов, включенных в олимпиадные задания регионального этапа последних лет

Анализ теоретических вопросов олимпиадных заданий показал, что при подготовке к региональному этапу необходимо в большей степени обращать внимание на знания по видам

спорта и правила соревнований в них, общие вопросы теории физической культуры и терминологию в этой сфере, современное олимпийское движение.

Рис. 3. Соотношение теоретико-методических разделов, включенных в олимпиадные задания заключительного этапа последних лет

Судя по вопросам теоретико-методического тура заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «физическая культура», основными разделами при подготовке должны быть виды спорта и правила соревнований, теория спорта, выдающиеся личности в физической культуре и спорте, медико-биологические основы физической культуры.

В результате проведенного исследования можно сделать выводы:

1. При отсутствии четко определенной соревновательной деятельности при выступлении на всероссийской олимпиаде школьников по предмету «физическая культура» целесообразно выбирать средства подготовки, исходя из анализа заданий предыдущих лет.

2. По итогам анализа заданий последних лет проведения регионального (на примере г. Москвы) и заключительного этапов олимпиады по физической культуре было определено, что для подготовки школьников целесообразно использовать следующие средства: упражнения в равновесии, кувырки, мост, стойка на лопатках, сед углом, переворот в сторону, поворот на 360-720°, прыжок с поворотом на 180-720°, прыжок со сменой ног, стойка на руках, стойка на голове и руках.

3. В результате анализа заданий теоретико-методического тура были выделены темы для подготовки к региональному и заключительному этапу всероссийской олимпиады по предмету «физическая культура». Были определены те разделы, которые необходимо изучать школьникам: античные олимпийские игры, современные олимпийские игры, общая теория физической культуры и терминология в этой сфере, обучение двигательным действиям, физические качества человека, виды спорта и правила соревнований в них, выдающиеся личности в физической культуре и спорте, правовые основы физической культуры и спорта, медико-биологические основы физической культуры, здоровый образ жизни, теория спорта, общие знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ковалев А.М., Мачканова Е.В. Анализ содержания теоретико-методического тура всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «физическая культура» как основы подготовки учащихся 9-11 классов // Наукосфера. 2023. №4 (1). С. 64-68.
2. Мачканова Е.В., Федотова А.А. Особенности подготовки школьников 9-11 классов к всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2019. №1(167). С. 204-208.
3. Мачканова Е.В., Федотова А.А., Гуделева Н.А., Кучерявенко А.В. Подготовка подростков 15-17 лет г. Москвы к выступлению на всероссийской олимпиаде школьников по учебному предмету «Физическая культура» // Спортивно-педагогическое образование. 2019. №3. С. 38-46.
4. Мачканова Е. В., Федотова А. А. Особенности построения макроцикла подготовки школьников 15–17 лет к выступлению на Всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Физическая культура» // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. № 4 (182). С. 301-305.
5. Трифанов Е.Ю. Анализ результатов выступления участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» // Вестник педагогических инноваций. 2021. № 4. С. 76-86.
6. Чесноков Н.Н., В.Ф. Балашова. XXIV Всероссийская олимпиада школьников по учебному предмету «Физическая культура» // Физическая культура в школе» 2023. № 6. С.26-34.
7. Чесноков Н.Н., Михалина Г.М. Содержание программ раздела «Гимнастика» регионально-го и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». М.: Физическая культура, 2019. 128 с.

© Мачканова Е.В., 2024.